

REPORTE DE CASO CLINICO

Camuflaje en paciente pseudo clase III con bite plane anteroinferior y arco adelantado

Camouflage in a Pseudo Class III Patient with an Anterior–Inferior Bite Plane and Advanced Arch

Katherine Lissette Cruz García¹. Lissette Carolina Campoverde Tapia². Karla Lissette Gruezo Montesdeoca³

¹ Especialista en Ortodoncia. Universidad San Gregorio de Portoviejo, Ecuador. <https://orcid.org/0009-0003-5831-3691>

² Especialista en Ortodoncia. Docente Universidad San Gregorio de Portoviejo. <https://orcid.org/0009-0005-4680-1748>

³ Magister en Docencia en Ciencias de la Salud. Docente Universidad San Gregorio de Portoviejo. <https://orcid.org/0000-0002-3042-1944>

Correspondencia:

e.klcruz@sangregorio.edu.ec

Recibido: 04/12/2025

Aceptado: 29/12/2025

Publicado: 31/12/2025

RESUMEN

La pseudo maloclusión de clase III se describió como un desplazamiento hacia adelante de la mandíbula durante el cierre acompañado de una mordida cruzada anterior. Un diagnóstico preciso, juega un papel crucial en el plan de tratamiento ortodóncico. El Objetivo del presente reporte de caso es describir los resultados del Camuflaje en paciente pseudo clase III con bite plane anteroinferior y arco adelantado. Después de guiar al paciente a una posición de relación céntrica, los incisivos muestran una relación de borde a borde con mordida abierta posterior y en oclusión céntrica los dientes posteriores ocluyen, en la cual se crea un desplazamiento mandibular funcional hacia adelante, lo que hace que los incisivos ocluyan en una mordida cruzada anterior, lo que confirma la maloclusión de pseudo-clase III. El presente caso clínico describe a una paciente adulta que presentaba estas características, tratada exitosamente a través de un plan de tratamiento ortodóncico en el que se implementó ligas intermaxilares clase III. Se recurrió al uso de ortodoncia fija a través de la cementación de brackets Roth Slot 0.22x30, a su vez este método se llevó a cabo en combinación con bite plane anteroinferior, arco adelantado en superior y curvas reversas; todos estos aditamentos permitieron realizar los movimientos necesarios de manera óptima y con fuerzas controladas.

Palabras Clave: Mordida cruzada anterior. Camuflaje. Reporte de caso.

ABSTRACT

The pseudo-Class III malocclusion has been described as a forward displacement of the mandible during closure, accompanied by an anterior crossbite. An accurate diagnosis plays a crucial role in the orthodontic treatment plan. The objective of the present case report is to describe the results of camouflage treatment in a pseudo-Class III patient with an anterior–inferior bite plane and advanced arch. After guiding the patient to a centric relation position, the incisors exhibited an edge-to-edge relationship with posterior open bite, while in centric occlusion the posterior teeth were in contact, creating a functional forward mandibular shift that caused the incisors to occlude in an anterior crossbite, confirming the diagnosis of pseudo-Class III malocclusion. The present clinical case describes an adult female patient who exhibited these characteristics and was successfully treated through an orthodontic treatment plan that included the use of Class III intermaxillary elastics. Fixed orthodontics were applied by bonding Roth brackets with a 0.22x30 slot. This approach was carried out in combination with an anterior–inferior bite plane, an advanced upper arch, and reverse curves. All these components allowed for the necessary tooth movements to be performed efficiently and with controlled forces.

Keywords: Anterior crossbite. Camouflage. Case report.

INTRODUCCIÓN

Entre los padecimientos bucodentales con mayor prevalencia a nivel mundial, determinados según los datos oficiales de la Organización Mundial de la Salud (OMS), las maloclusiones se encuentran en el tercer lugar de afecciones con mayor prevalencia global, solo antecedida por condiciones como las caries dentales o las enfermedades de carácter periodontal. Tan solo en la región de Latinoamérica, las proporciones tanto de incidencia como de prevalencia de estas condiciones presentan valores por encima del 85% de afectación (1).

Partiendo del entendimiento de la existencia de diferentes tipos de maloclusiones, se categoriza a la clase III como una de las afecciones más difíciles de tratar, no solo porque su categoría la determina como una mesioclusión, una alteración que afecta funcionalidad y estética, sino por su variabilidad de presentarse en condiciones de mal funcionamiento, incorrecto posicionamiento dentario o como un problema de carácter esquelético que desemboca en mesialización mandibular junto con el acompañamiento de protrusión de los incisivos inferiores (2).

Las personas que presentan este tipo de maloclusión constantemente padecen de fusiones de condiciones con etiología tanto dentoalveolares como esqueléticas que afectan a los planos anteroposterior, vertical y frontal (3); por lo que la dificultad de este tipo de pacientes se debe a su proceder de origen multifactorial: congénito o adquirido asociado a circunstancias como síndromes, problemas funcionales u otros (3) (4). Rasgos como la manifestación de un surco mento-labial con características aplanadas, un perfil cóncavo o un tercio medio deprimido por falta de desarrollo de los huesos maxilar y mandibular, son notorios en pacientes con tipología oclusal III (2).

El desplazamiento anterior hacia adelante de la mandíbula debido a las interferencias que producen la mordida cruzada anterior, es un rasgo característico de la maloclusión Pseudo-Clase III. Después de guiar al

paciente a una posición de relación céntrica, los incisivos muestran una relación de borde a borde con mordida abierta posterior y en oclusión céntrica los dientes posteriores ocluyen, en la cual se crea un desplazamiento mandibular funcional hacia adelante, que hace que los incisivos ocluyan en una mordida cruzada anterior, lo que confirma la maloclusión de pseudo-clase III (5) (6).

La maloclusión clase III presenta una prevalencia mundial de 0 a 26,7% y afecta en mayor medida a los asiáticos con valores que oscilan entre el 15 y el 23%, a quienes les sigue la comunidad hispana (8,3-9,1%), los africanos (3-8%) y los caucásicos (0,48-4%). La maloclusión clasificada como Pseudo-Clase III se observa comúnmente en la dentición primaria y mixta, con aproximadamente un 5,8% de mordidas cruzadas anteriores en pacientes de 6 a 12 años de edad (7), cuando no es solucionada en esta edad, se mantiene hasta la adultez.

La problemática que existe con el tratamiento de las discrepancias esqueléticas en pacientes con tipología III oclusal se debe a la necesidad inherente de corregir tanto la maloclusión como la evidente alteración estética que afecta al paciente en mayor o menor medida en dependencia de la severidad de la condición (8). De igual manera, la mordida cruzada anterior propia de los pacientes con tipología III, independientemente a su etiología (esquelética, dental o funcional) dificulta la terapéutica dado que pueden llegar a mermar el desarrollo anteroposterior del maxilar superior, lo cual ocasiona una verdadera condición esquelética (9). Si la mordida cruzada anterior no es tratada oportunamente genera desgaste severo en los incisivos, tablas óseas delgadas con regresión gingival. Concluyendo que el tratamiento a tiempo de la maloclusión clase III dental beneficia la apariencia facial y la postura labial del paciente (10).

El camuflaje es un tratamiento ortodóncico compensatorio que modifica la posición de los dientes en relación con su hueso de soporte, es decir, produce una

corrección de la inclinación sobresaliente vestibularizada de los incisivos del maxilar superior y la inclinación en retroposición o lingualizada por parte de los incisivos en el hueso mandibular, de forma que disimular las discrepancias subyacentes de la mandíbula. La finalidad es lograr una oclusión, estética y funcionalidad adecuada (11) (12). En este tratamiento también es fundamental el uso de ligas intermaxilares patrón III en todo el proceso porque ayuda en el avance y sobre todo para la estabilidad de los resultados.

Un plano de mordida anterior (ABP) es un aparato ortodóncico que se fabrica con acrílico y evita el contacto de los dientes posteriores, su función es reducir la actividad muscular, superar la sobremordida profunda y los trastornos de la articulación temporomandibular (ATM) (11). Permite la extrusión de los dientes posteriores mandibulares y la posición hacia adelante de los incisivos maxilares (13). Los planos de mordida anterior, se pueden utilizar en superior en zona del paladar y en inferior por detrás de los incisivos inferiores, este por lo general se utiliza para pacientes clase III con mordida cruzada anterior y sobre todo que tenga overbite aumentado.

Para la corrección de una mordida cruzada anterior con arco adelantado, se debe tener más que nada un componente dentoalveolar y no esquelético. Este arco no solo va a producir una proinclinación del sector anterior superior para la corrección de la mordida cruzada anterior, sino que también, como la fuerza ejercida por el arco es recíproco va a provocar una ligera distalización a nivel de los molares (14).

El Objetivo del presente reporte de caso es describir los resultados del Camuflaje en paciente pseudo clase III con bite plane anteroinferior y arco adelantado.

REPORTE DE CASO CLÍNICO

Paciente de sexo femenino de 36 años de edad, de raza mestiza. Acudió a la clínica de la especialidad de Ortodoncia de la Universidad San Gregorio de Portoviejo

USGP. Al momento de la anamnesis la paciente no refiere tratamientos ortodóncicos previos, médicos actuales, alergias, enfermedades crónicas ni hereditarias, su motivo de consulta: "La mordida me causa mialgia". La paciente firmó el consentimiento informado, autorizando de esta manera su uso con fines investigativos, lo cual se presentó y fue aprobado previo a este manuscrito al Comité de Investigación en Seres Humanos de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, con el código CEISH-USGP-CAS-ODO-2025-0016.

Al realizar el examen clínico facial se observó una tipología mesofacial asimétrica. Se pudo observar que el arco de sonrisa de la paciente es no consonante, así como ausente de exposición gingival. De igual forma, se distinguió un perfil facial cóncavo, con el ángulo nasolabial obtuso, retroquelia superior y mentón prominente (Fig. 1).

Figura 1. Fotografías extraorales iniciales de la paciente.

Nota. En la fotografía de sonrisa se observa la mordida cruzada anterior y en las fotografías de perfil la concavidad facial debido al tercio medio deprimido.

En el examen clínico intraoral se observó la presencia de maloclusión con relación molares en clase III y canina en

clase I; según la clasificación de Angle (15). De igual forma se identificó mordida cruzada tanto anterior como posterior, así como overbite de 9mm y un overjet negativo de -2 mm. Otras condiciones intraorales observadas fueron diastemas múltiples en el sector anteroinferior, alineación de la línea media superior e inferior, con relación a la línea media facial y la presencia de deficiencias maxilares según lo establecido en el indicador de Bolton (16). (Fig. 2).

Figura 2. Fotografías intraorales iniciales y modelos de estudio.

Nota. En la fotografía se observa la discrepancia entre los maxilares, tanto en sentido transversal y sagital. Presencia de torus mandibular. Nota. El análisis de los modelos se constató un arco ovoide en superior y forma cuadrada el arco inferior. En la discrepancia dentaria de Bolton dio como resultado 81% es decir el exceso de masa dentaria está en el sector anteroinferior.

En el examen radiográfico panorámico se puede observar presencia de 18-28-38-48; así mismo, se observa dilaceración radicular del 22 (Fig. 3).

Figura 3. Radiografía panorámica.

Nota. La radiografía presentada demuestra la presencia de asimetría condilar, apofisaria y ramal.

El trazado cefalométrico de Steiner nos indicó una relación esquelética de clase III esquelética ($ANB = -4^\circ$) con protrusión maxilar ($SNA = 85.5^\circ$) y prognatismo mandibular ($SNB = 89.5^\circ$). El análisis cefalométrico de Jaraback indicó el 67% de crecimiento horizontal. A nivel dentario se observa los incisivos superiores e inferior retroinclinados (I.Sup. a S-N = 99°) (I.Inf. a GOGN = 74°). (Fig. 4)

Figura 4. A: Radiografía lateral inicial. B: Cefalometría lateral inicial.

Nota. El análisis del tipo de crecimiento fue del 67% es decir en sentido contrario a las agujas del reloj.

El plan de tratamiento consistió en la colocación de un bite plane anteroinferior, intrusión de dientes anteriores tanto superior e inferior y extrusión de los posteriores. Empleo de ligaduras intermaxilares con la intención de modificar las discrepancias de carácter dentoalveolar tanto anteroposteriores como transversales. Finalmente

el cierre de espacios que por la discrepancia dentaria en superior se recomendó restauraciones estéticas.

Evolución del caso.

Se inició el tratamiento colocando ligas separadoras de molares inferiores para confección y cementación del bite plane anteroinferior para levantar mordida, luego se procedió con la instalación de la aparatología fija con brackets ROTH slot 0.022"; en la fase de alineación que duró 3 meses se colocaron arcos niti 0.012, 0.014 y 0.016; (Fig. 5)

Figura 5. Cementación de bite plane anteroinferior y fase de alineación.

Nota. Utilización de ligas intermaxilares temprana 5/16 de 2.5 onzas patrón III para la corrección sagital de las arcadas dentarias.

En la fase de nivelación, en superior se colocó arco de curva reversa 0.016 y 0.016 x 0.016, en inferior se repositionaron los brackets 31-32-41-42-43 para posterior empezar con el cierre de espacio anterior (Fig. 6).

Figura 6. Fase de nivelación y reposición de brackets.

Nota. Se continua con la utilización de elásticos intermaxilares y se aumenta acrílico en la zona lingual de

los incisivos centrales inferiores para el contacto con los incisivos superiores.

Después se retiró el levante de mordida fijo y se colocó topes incisales en 31-32-41-42, tubos en la 36-37-46-47 y se empezó a cerrar los espacios anteroinferiores, mesialización 32-42 (Fig. 7).

Figuras 7. Topes incisales anteroinferiores.

Nota. Se observa el contacto borde a borde de los dientes anteriores, por eso ya no fue necesario el bite plane.

Posteriormente se confeccionó en acero 0.018 el arco adelantado en superior y en el sector inferior se mesializó el sector posteroinferior con open coil respectivamente. (Fig. 8)

Figura 8. Confección y activación del arco adelantado en superior.

Nota. Resultado de dos activaciones del arco adelantado en superior.

Meses después para solucionar el problema transversal se cementó botones palatinos en 16-17-26-27 para el uso de ligas cruzadas y delta 3/16 médium, se colocó arco niti abierto 16x22 en superior, buscando la mesialización de los 35-45 con el uso de open coil (Fig. 9).

Figura 9. Solución a la discrepancia transversal.

Nota. Ligas cruzadas para solución transversal y delta 3/16 médium para ir logrando clase I canina.

Después de 5 meses que se solucionó transversalmente, se procedió a confeccionar arco de retracción superior en T en acero 0.019x0.025. Se realizaron dos activaciones y a la vez utilización de ligas de asentamiento en zig-zag patrón II 3/16 medium. Open bite en 37-47 (Fig. 10).

Figura 10. Confección arco de retracción superior en T.

Nota. La utilización de las ligas en zig-zag para asentamiento de la zona posterior de ambos lados.

Esta etapa del tratamiento permitió acercarnos más a una intercuspidación óptima, a pesar de presentar detalles faltantes, por lo cual, para lograr el término de la terapéutica se emplearon arcos braided 0.019x25 tanto en superior como en inferior, posteriormente se ferulizó con el uso de ligadura molar a molar en las 2 arcadas; cabe señalar que se recomendó la continuidad del uso de ligas de asentamiento en zig-zag patrón II 3/16 medium (Fig. 11)

Figura 11. Fase de finalización.

Nota. Arcos braided y ligas de asentamiento en zig-zag.

Finalmente, 10 semanas después, habiendo conseguido clase I molar y canina, un buen overjet, overbite, guía incisiva, guía canina e intercuspidación óptima, se realizó el respectivo retiro de la aparatología y se colocó una contención fija en anteroinferior y una de tipo removible (hawley circunferencial) en el arco superior. La paciente se realizó carillas de resina en los cuatros incisivos superiores, para compensar la discrepancia de Bolton. (Fig. 12).

Figura 12. Arcos dentarios posterior al retiro de la aparatología y con el empleo de contenciones .

Nota. Fotografías intraorales después del tratamiento. Utilización de contenciones para la estabilización del tratamiento a largo plazo.

A nivel del plano estético se logró la mejora del perfil con el adelantamiento del labio superior (Fig. 13).

Figura 13. Fotografías extraorales después del tratamiento.

Nota. La paciente mejoró el tercio inferior del rostro con su sonrisa y su perfil.

Al verificar finalmente los cambios obtenidos, por medio de radiografía cefalométrica, se encontró que la clase III esquelética se mantuvo, ($ANB=-0.5$), a pesar de ello, a nivel dentario se observaron cambios en la inclinación vestibular de los incisivos del arco superior (I.Sup. a S-N= 109°), así como una leve acentuación en la retroinclinación de los incisivos del arco inferior (I.Inf. a GOGN= 69°) (Fig. 14).

Figura 14. A: Radiografía lateral final. B: Cefalometría lateral final.

Nota. En las imágenes presentadas es posible observar mejoras clínicas significativas.

Para visibilizar los cambios extra e intraorales que se obtuvieron durante 22 meses de evolución, se exponen las fotografías del antes y después del tratamiento (Fig. 15).

Figura 15. Evolución ortodóncica.

Nota. Los cambios faciales y dentales fueron de total agrado y satisfacción para la paciente.

DISCUSIÓN

Hasta la actualidad existe una discrepancia global sobre las limitaciones de la terapéutica de maloclusión tipo III bajo un abordaje por medio de camuflaje, a pesar de que no existe un consenso unificado, autores como Stellzig-Eisenhauer et al., proponen el uso de variables dento-esqueléticas de forma discriminativa como

determinantes para el abordaje con mayor eficacia en este tipo de pacientes, ya sea por la técnica de camuflaje o de forma quirúrgica. Si bien, el estudio de Stellzig-Eisenhauer et al., evaluó distintos tipos de variables, el indicador de Wits fue el que mejor resultado en el proceso discriminatorio obtuvo dando un promedio entre sus participantes de $-4,6 \pm 1,7$ mm (17).

Por su parte, autores como Teng et al., establecen la necesidad de considerar 6 criterios referenciales en cefalométricas como indicadores de la necesidad de un abordaje quirúrgico en esta clase de pacientes, partiendo desde un estándar mínimo de 4 criterios confirmados. Algunos de los cuales establecen en su estudio como primordiales son: overjet menor o igual a $-4,73$ mm, indicador de Wits menor o igual a $-11,18$ mm, IMPA menor o igual a $80,8^\circ$ y relación $Mx/Mn \leq$ (18).

En el estudio de autores como Moon et al., se encontró una respuesta terapéutica positiva significativamente mayor ante el uso de camuflaje en casos de pacientes clase III con un patrón esquelético distinguido por crecimiento horizontal o hipodivergente (19). En relación, Franchi et al., encontró que el ángulo palatino al plano mandibular, es un determinante predictivo de resultados óptimos en esta clase de paciente bajo el mismo abordaje (20).

Aunque la literatura revisada, al igual que los resultados obtenidos, demuestran que la reposición de los incisivos en el arco dentario por medio del camuflaje es efectiva, autores como Park et al., aclaran que su éxito se debe a un abordaje consciente de los desafíos y complicaciones que representa la discrepancia esquelética en una clase III. Así mismo, advierten del efecto contraproducente ante la visión frontal en casos de vestibularización excesiva en incisivos (21).

Este mismo autor, Park et al., quién presentó un caso de una paciente clase III con mordida cruzada anterior, que presentaba características similares, que también fueron tratadas mediante un abordaje ortodóntico de camuflaje;

los resultados obtenidos fueron una satisfactoria estética facial y una adecuada oclusión, al igual que una proinclinación de dientes antero superiores y una retroinclinación de dientes antero inferiores, que son los efectos que se obtienen al compensar este tipo de maloclusiones. Esto válida la conclusión de que los tratamientos manejados ortodónticamente también pueden llevarnos a un resultado favorable y funcional (21).

Teniendo esto en consideración, pasar por alto este tipo de cuestiones puede tener consecuencias que repercutan en la etapa adulta, ya que una pseudo clase III tiene más posibilidades de solucionarse con un camuflaje ortodóntico de manera beneficiosa en comparación con una clase III verdadera, en la que muchas veces la única opción es un manejo ortodóntico-quirúrgico

CONCLUSIONES

El caso presentado demostró que el camuflaje de maloclusión pseudo clase III es una terapéutica idónea en casos de pacientes adultos con negativa ante opciones quirúrgicas, claro está, condicionado por características como: complejidad variable de ligera a moderada o una estética facial sin compromiso considerable.

Un buen diagnóstico en la diferenciación de una pseudo y una clase III esquelética, es esencial para que los resultados sean favorables. Lo relevante de esta publicación que al utilizar un bite plane anteroinferior se logró intruir el sector anterosuperior y al mismo tiempo lograr la extrusión del sector posterior al no tener impedimento alguno; lo más importante se descruzó la mordida y se cumplieron los objetivos de la técnica de Roth: una oclusión funcional, estabilidad en la ATM, estética facial, dental y sobretodo la satisfacción de la paciente.

A pesar de lo anteriormente expuesto, el éxito de este método también está condicionado por factores como la colaboración de la paciente, de quien se requiere la concientización y el compromiso de usar las ligas de

forma constante, ya que, de no ser así existe una alta probabilidad de recidiva con relación a la maloclusión.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Cenzato N, Nobili A, Maspero C. Prevalence of Dental Malocclusions in Different Geographical Areas. Scoping Review. Dent J. 2021.
2. Milton B, Tulio C, José M. Paciente adolescente clase III tratado con ortodoncia fija arco recto paciente. 2019; 3(2).
3. Leonardo P, Valeria S, Manuel E. Malocclusion De Clase III, Tratamiento Ortodoncico. Revisión De Literatura. Evid. Odontol. Clinic. 2018; 4(2).
4. Tania B, Jorge B, Jacqueline R, Jose M, Carlos O. Tratamiento de clase III mediante uso de máscara facial. Revista Tamé. 2021; 9(27): p. 1098-1102.
5. Caro M, Awuapura S. Revisión de los principales manejos ortodóncicos interceptivos y correctivos no quirúrgicos de la maloclusión clase III. Asoc Odontol Argent. 2021;: p. 109: 207-212.
6. Alotaibi S. Orthodontic camouflage treatment of pseudo-Class III malocclusion on skeletal class III Base complicated with canine impaction treated with temporary anchorage devices: A case report. Clin Case Rep. 2023.
7. Singh S, Gilani R, Kathade A. The Early Intervention of a Class III Malocclusion with an Anterior Crossbite Using Chincup Therapy: A Case Report. Cureus. 2024; 16(6).
8. Milton W, Tulio X, Jose H. Paciente adolescente clase III tratado con ortodoncia fija arco recto paciente. 2019; 3(2).
9. Orellana C. Tratamiento temprano en pacientes con maloclusión clase III. Reporte de una serie de casos. Revista Nacional de Odontología. 2022; 18(1): p. 1-13.
10. Evelyn C, Patricio G. Tratamiento de ortodoncia con arco recto en maloclusión clase III dental: reporte de caso. Ciencia Latina. Revista Científica Multidisciplinar. 2022; 6(1).
11. Milton B, Tulio C, Jose M. Paciente adolescente clase III tratado con ortodoncia fija arco recto paciente. 2019; 3(2).
12. Willian Ubilla M, Diana Velez P, Gissela Ceron , Kerly Castro C. Salud Bucal: Una Visión General De La Maloclusión Clase Iii. Definición, Etiología, Clasificación, Diagnóstico Y Opciones De Tratamiento. Rev. Cient. Univ. Odontol. Dominic. 2019; 8(1).
13. Daisy Barazorda G.. Tratamiento ortodóncico compensatorio en patrón esquelético clase III mediante el uso del arco MEAW. Revista Odontológica Basadrina (1). 2020;: p. 23-29.
14. Esequiel E, Rodriguez Y, Rogelio C. 1001 Tips en ortodoncia y sus secretos, 1ra edición. Amolca. 2007;: p. 45.
15. Bishara S. Ortodoncia. 1ra Edición. 2003;: p. 107-108.
16. Dos Santos LR, Pithon MM. Discrepancia dentaria de Bolton y finalización de ortodoncia: consideraciones: Int. J. Odontostomat.; 2010.
17. Stellzig-Eisenhauer A, Lux CJ , Schuster G. Treatment decision in adult patients with Class III malocclusion: Orthodontic therapy or orthognathic surgery? Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2002; 122(1): p. 27-37.
18. Tseng LL Y , Chaing CH , Roberts WE. Diagnosis and conservative treatment of skeletal Class III malocclusion with anterior crossbite and asymmetric maxillary crowding. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2016; 149(4): p. 555-66.
19. Moon YM , Ahn SJ , Chang YI. Cephalometric predictors of longterm stability in the early treatment of Class III malocclusion. Angle Orthod. 2005; 75: p. 747-53.
20. Franchi L, Baccetti T, Tollaro I. Predictive variables for the outcome of early functional treatment of Class III malocclusion. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 1997; 112: p. 80-6.
21. Park J, Yu J, Bullen R. Camouflage treatment of skeletal Class III malocclusion with conventional or

thodontic therapy. Am J Orthod Dentofacial Orthop.
2017; 151(4): p. 804-11.

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente sólo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo